

DIVERSIDADE NO ÂMBITO EDUCACIONAL: O PAPEL DOS GESTORES E AS DIFICULDADES NO USO DE TECNOLOGIAS NA GESTÃO DAS DIVERSIDADES

Valter Roberto Garcia Junior
Eliazer Lopes de Moura
Mychel Marques Moreira Martins
Guilherme Raul Zambrini

RESUMO

O presente trabalho adota como metodologia a revisão bibliográfica, com o objetivo de compreender a gestão das diversidades no ambiente escolar, o papel dos gestores nesse processo e as dificuldades inerentes ao uso de tecnologias educacionais. A educação constitui um dos principais catalisadores da ascensão social e do desenvolvimento econômico de uma nação. Em um país marcado por profundas desigualdades, como o Brasil, a gestão das diversidades apoiada por tecnologias de educação a distância representa uma das ferramentas mais eficazes para a transformação social. Contudo, persistem obstáculos significativos, como a insegurança dos profissionais docentes, preconceitos culturais — sobretudo em relação às matrizes africanas — e a desigualdade no acesso às ferramentas digitais necessárias à modalidade a distância.

Palavras-chave: Educação Inclusiva; Dificuldades no Ensino a Distância; Desenvolvimento Social.

1 INTRODUÇÃO

No momento em que as fronteiras da participação social se escancaram, os cercos são igualmente arrebentados. Nesse contexto, a direção do movimento social deve ser compreendida para que seja ordenada em função da nova realidade política emergente. A educação escolar não pode ser analisada como se o novo desenho social não estivesse presente: é ele que deve condicionar a ação das lideranças políticas e educacionais para que, compreendendo o movimento da história, produzam propostas adequadas à nova realidade (Rodrigues, 2003, p. 57)

Esse papel social transformador que a educação precisa exercer encontra, no entanto, barreiras concretas quanto à gestão da diversidade. Cabe perguntar: está a escola atual preparada para acolher todos os cidadãos, sem distinção de classe social, religião, cultura ou outros fatores que permeiam a exclusão no ambiente acadêmico? E, nesse cenário, o uso das novas tecnologias é capaz de mitigar — ou potencializar — os efeitos de uma educação historicamente excludente, praticada desde os tempos do Império até período recente?

São essas as perguntas centrais que o presente trabalho busca responder, procurando embasar um melhor entendimento dos desafios impostos pela globalização e pelos mercados de trabalho modernos. Esses mercados anseiam pela diversidade como arma principal de seu modelo competitivo e demandam indivíduos formados não apenas como mão de obra produtiva, mas como seres críticos e pensantes, capazes de elevar os padrões estabelecidos no mundo corporativo.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 A IMPORTÂNCIA SOCIAL DA EDUCAÇÃO

A educação é, juntamente com as dimensões física, emocional e espiritual do autodesenvolvimento, de suma importância para a composição geral de uma sociedade. Seu papel vai além de preparar indivíduos para o mercado de trabalho; ela atua como agente formador do desenvolvimento econômico e da igualdade política. Educar significa, portanto, formar cidadãos, desenvolver a consciência crítica e reduzir desigualdades (Colombo, 2000, p. 168). Embora culturalmente se associe a educação à erradicação do analfabetismo, o mercado contemporâneo exige competências mais amplas — cidadania, conhecimento de direitos e deveres, e desenvolvimento pessoal e profissional (Ribeiro, n.d.).

2.2 A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E OS DESAFIOS CULTURAIS

Nas últimas duas décadas, as políticas educacionais voltadas para a diversidade tornaram-se o principal foco da gestão educacional, refletindo a dificuldade que educadores e gestores encontram na construção de práticas pedagógicas e administrativas que contemplem esse tema (Carvalho, 2011, p. 1). Lima e Cardozo (2017) destacam os maiores desafios no contexto cultural e religioso, especialmente no que se refere às matrizes africanas, que tendem a gerar situações de conflito, desrespeito e disputas — situações nas quais os profissionais da educação se tornam mediadores essenciais.

Nesse contexto, foi instituída a Lei 10.639, de 2003, que torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena em todas as instituições de ensino fundamental e médio, públicas e privadas. A introdução desses conteúdos atua como transformador da perspectiva adotada pelo ensino brasileiro, deslocando o currículo de uma narrativa centrada na história europeia para uma representação mais fiel da formação histórica do Brasil. Para tanto, as escolas precisam rever continuamente seus processos pedagógicos, adotando a interdisciplinaridade e a transversalidade como modelos metodológicos e promovendo a qualificação docente (Colombo, 2000, p. 170).

2.3 O PAPEL DOS GESTORES NA GESTÃO DAS DIVERSIDADES

Boa parte dos profissionais encontra-se apta à gestão da diversidade em razão das habilidades adquiridas na formação docente. Contudo, o maior empecilho é a falta de confiança decorrente da ausência de capacitação continuada promovida pela gestão educacional (Mittler, 2015, p. 174). A inclusão não é uma meta pontual, mas uma jornada com propósito definido, ao longo da qual professores constroem habilidades sobre experiências que já possuem (Mittler, 2015, p. 173).

- Mediar conflitos culturais e religiosos no ambiente escolar;
- Promover a aceitação da diversidade por meio do exemplo e da compreensão;
- Incorporar vivências diversas ao cotidiano acadêmico;
- Antecipar movimentos sociais e atuar como catalisadores da transformação;
- Fomentar o desenvolvimento profissional contínuo dos docentes (Colombo, 2000, p. 172).

2.4 O USO DAS TECNOLOGIAS NA GESTÃO DAS DIVERSIDADES

A educação a distância (EaD) com suporte tecnológico emerge como importante aliada na gestão das diversidades. A EaD não é uma criação da era digital: desde o século XIX existiam cursos por correspondência no Brasil, embrião dos métodos modernos (Machado; Moraes, 2015, p. 23). Com computadores, internet e videoconferências, o

processo foi ampliado exponencialmente. Com as ferramentas pedagógicas adequadas, a EaD pode superar os modelos presenciais (Machado; Moraes, 2015, p. 18), desde que não seja tratada como mera transposição de conteúdos, mas como modalidade com dinâmica própria, exigindo preparo docente específico e ambiente de aprendizagem adequado (Almeida, 2003).

2.5 OS DESAFIOS NO ACESSO ÀS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS

A tecnologia não é imune à desigualdade: favorece a parcela mais rica da sociedade, com amplo acesso digital, aprofundando o abismo em relação às camadas mais pobres (Machado; Moraes, 2015, p. 20). Cabe ao Estado prover a estrutura necessária ao bom funcionamento da EaD — tecnologia, treinamento docente e infraestrutura —, tratando a educação não como gasto, mas como investimento com poder de transformação econômica e social.

- Desigualdade no acesso a dispositivos e conexão à internet;
- Falta de preparo dos docentes para a dinâmica da modalidade a distância;
- Ambientes domésticos inadequados para o aprendizado não presencial;
- Ausência de políticas públicas consistentes de inclusão digital;
- Necessidade de reformulação das metodologias para a modalidade EaD.

3 CONCLUSÃO

A educação é um dos mais poderosos agentes de transformação social, amplamente reconhecida como o principal catalisador para a ascensão de classe no contexto brasileiro. A intolerância às diversidades, historicamente enraizada, vem sendo combatida com crescente ênfase há mais de duas décadas, e nessa batalha contínua os gestores educacionais exercem papel vital: cabe a eles fomentar a formação de cidadãos preparados para atuar em um mercado de trabalho que exige competitividade e respeito à diversidade.

Para tanto, o uso das tecnologias e da educação a distância revela-se um poderoso aliado, capaz de romper barreiras antes intransponíveis, como a distância geográfica e a limitação de disponibilidade temporal. Esse potencial, contudo, somente se realizará de forma plena quando a população mais vulnerável e historicamente excluída tiver acesso real

às ferramentas necessárias. Cabe, portanto, aos governantes, por meio de programas e políticas sociais de inclusão digital, garantir esse acesso, contribuindo para a construção de uma sociedade mais igualitária e verdadeiramente diversa.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, M. E. B. de. Educação a distância na internet: abordagens e contribuições dos ambientes digitais de aprendizagem. **Educação e Pesquisa**, São Paulo, v. 29, n. 2, p. 327-340, 2003. doi: 10.1590/s1517-97022003000200010.

BRASIL. Lei n. 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Altera a Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira". **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 10 jan. 2003.

CARVALHO, E. Diversidade cultural: novos desafios para a gestão escolar. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE POLÍTICA E ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO, 25., 2011, São Paulo. **Anais [...]**. São Paulo: ANPAE, 2011. p. 1. Disponível em: <https://anpa.org.br/simposio2011/cdrom2011/PDFs/trabalhosCompleto/comunicacoesRelatos/0171.pdf>. Acesso em: 2021.

COLOMBO, S. S. (Org.). **Gestão educacional: uma nova visão**. Porto Alegre: Artmed/Grupo A, 2000. p. 168-172.

LIMA, F.; CARDOZO, M. Diversidade e gestão democrática no contexto educacional. **Revista Exitus**, Santarém, v. 8, n. 1, p. 87-106, 2017. doi: 10.24065/2237-9460.2018v8n1id391.

MACHADO, D. P.; MORAES, M. G. S. **Educação a distância: fundamentos, tecnologias, estrutura e processo de ensino e aprendizagem**. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 18-23.

MITTLER, P. **Educação inclusiva: contextos sociais**. Porto Alegre: Artmed/Grupo A, 2015. p. 173-174.

RIBEIRO, P. **A educação e as desigualdades sociais**. UNDIME São Paulo. Disponível em: <http://www.undime-sp.org.br/a-educacao-e-as-desigualdades-sociais/>. Acesso em: 2021.

RODRIGUES, N. **Por uma nova escola**. 13. ed. São Paulo: Cortez, 2003. p. 57.